

SUN’IY INTELLEKT TEXNALOGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI INDIVIDUAL TA’LIM MUHITINI SHAKILLANTIRISH IMKONIYATLARI

Tolibova Durdona Dilmurodjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti pedagogika yo’nalishi 1-
bosqich 101-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun’iy intellektini ta’limda qo’llashning ijobiy va salbiy oqibatlari ko’rib chiqamiz, ta’lim sohasiga sun’iy intellekt tizimlarining paydo bo’lishi, rivojlanishi va imkoniyatlari hamda ularni ta’lim jarayonida qo’llash orqali ta’lim sifatini oshirish haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli texnologiya, intellekt, aql, sun’iy intellekt, zamonaviy ta’lim, repetitor, AI, elektron darsliklar, tezkor qaror, xavfni kamaytirish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются положительные и отрицательные последствия использования искусственного интеллекта в образовании, обсуждаются возникновение, развитие и возможности систем искусственного интеллекта в сфере образования, а также рассматриваются способы повышения качества образования посредством их применения в образовательном процессе.

Ключевые слова: цифровые технологии, интеллект, разум, искусственный интеллект, современное образование, репетитор, ИИ, электронные учебники, быстрое принятие решений, снижение рисков.

Abstract: This article examines the positive and negative consequences of using artificial intelligence in education, discusses the emergence, development and capabilities of artificial intelligence systems in the field of education, and discusses how to improve the quality of education through their application in the educational process.

Keywords: Digital technology, intelligence, mind, artificial intelligence, modern education, tutor, AI, electronic textbooks, quick decision-making, risk reduction.

KIRISH: XXI asrga kelib ilm-fan shu darajada rivojlandiki uni texnikalarsiz tasavvur qilish juda qiyin bo’lib qoldi. Inson hayotini osonlashtiruvchi vaqtini tejoychi sun’iy intellekt tushunchasiga to’xtaydigan bo’lsak, avvalo sun’iy tushunchasini tushunishimiz kerak bo’ladi. “Sun’iy intellekt” atamasi 1956 yilda AQSHdagi dartmurt universitetida sun’iy tafakkur masalalari bo’yicha anjumanda paydo bo’ldi. Shu anjumanda ma’ruza qilgan amerikalik informatik olim Jon Makkarti ushbu atama muallifi sifatida fanga kiritilgan.[1] So’nggi yillarda mamlakatimizda barcha sohalarda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Sun’iy intellekt (artificial intelligence, AI) texnologiyalarining katta ahamiyati va salohiyatini e’tirof etgan holda ularni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Tez texnologik taraqqiyot davrida sun’iy intellekt hayotning turli sohalari rivojlanishiga ta’sir qiluvchi asosiy omilga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiyalar unumdorlik va samaradorlikni oshirishdan tortib, ilm-fan va innovasiyalardagi yutuqlarga qadar ulkan foyda keltirish salohiyatiga ega ekanligini tan olish kerak. O’z navbatida sun’iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o’z kasbining ustasi bo’lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun’iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo’ladi. Shu maqsadda sun’iy intellekt texnologiyalari asosidagi innovatsion biznes-modellar, mahsulotlar va xizmat ko’rsatish usullari rivojlanishi uchun qulay va maqbul ekotizim yaratish, ularni belgilab berilgan ustuvor tarmoqlar va sohalarda tezkorlik bilan joriy etish va amaliyotga tatbiq etish bo’yicha harakatlar boshlab yuborildi. Sababi, sun’iy intellekt texnologiyalari raqamli texnologiyalarning eng tez rivojlanayotgan istiqbolli yo’nalishlaridan biri hisoblanadi.[2]. Hozirgi davrda ta’lim tizimining rivojlanishida sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarining joriy etilishi eng dolzarb masalalardan biridir. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, O‘zbekiston Respublikasi ham “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida ta’limda zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, shu jumladan sun’iy intellektdan samarali foydalanish yo’nalishida izchil ishlarni amalga oshirmoqda. Ushbu maqolaning maqsadi – ta’lim tizimida sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning nazariy asoslarini, xalqaro tajribani va O‘zbekiston sharoitidagi imkoniyat hamda muammolarni tahlil qilishdan iboratdir.[3] Sun’iy intellekt odamlarning kundalik

ishlarini yengillashtiradi. Masalan, telefonlardagi ovozi yordamchilar, tavsiya tizimlari (YouTube, Telegram, Instagram) orqali kerakli ma’lumotlar tez topiladi. Aqlli uy texnologiyalari esa yorug‘lik, xavfsizlik va energiya sarfini boshqaradi.

Ta’limda sun’iy intellektning foydalari:

Inson xatosini kamaytirish. Odamlar vaqti vaqti bilan xato qilishadi, ammo yaxshi dasturlangan kompyuter hech qachon xato qilmaydi. Biz sun’iy intellektlardan vazifaning aniqligini oshirishda, algoritmlar tuzishda, hisob kitob masalasida juda ko’p foydalanamiz

Xavfni kamaytirish. Bilamizki insonlar tomonidan bombalar ham yaratiladi. Ana shu bombalarni faolsizlantirishda ham suni’y intellekt robotlaridan foydalanamiz. Xavfsizlikni saqlashga yana bitta misol qilib neft va ko’mirlarni eng chuqur qismigacha kovlashda robotlardan foydalanishimiz mumkinligini keltirishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda Sun’iy intellekt texnologiyalarining ta’lim tizimiga joriy etilishi zamonaviy pedagogik jarayonning ajralmas qismiga aylanmoqda. U nafaqat o’quv jarayonini samarali tashkil etishga, balki ta’lim sifatini oshirish, o’qituvchilar mehnatini yengillashtirish va o’quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston ta’lim tizimida ham AI texnologiyalarini keng joriy etish orqali innovatsion yondashuvni shakllantirish, xalqaro standartlarga mos ta’lim muhitini yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. G’ulomov S.S. va boshqalar “Axborot tizimlari va texnologiyalari”. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik.-T: «Sharq», 2000 y. 336-368 b.
2. Raximov N.O. Intellektual o’qitish tizimlarida bilimlarni ifodalash modellari // TATU xabarlari. – Toshkent. №4. 2010. 64-68 b.
3. Kadirov M.M. “Axborot texnologiyalari” fanidan o’quv qo’llanma. 1-qism. - T.:«Sano-standart» nashriyoti, 2018. 192-237 b